

SOBRE A PRESENÇA DE JOVENS ATLETAS NA ESCOLA: FOCO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ON THE PRESENCE OF YOUNG ATHLETES IN SCHOOL: FOCUS ON PHYSICAL EDUCATION CLASSES

SOBRE LA PRESENCIA DE JÓVENES ATLETAS EN LA ESCUELA: ENFOQUE EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Lucas Barreto Klein¹
Jaison José Bassani²

Manuscrito submetido em: 04 de maio de 2023.

Aprovado em: 09 de setembro de 2024.

Publicado em: 02 de fevereiro de 2025.

Resumo

O presente artigo fala sobre a conciliação entre a escolarização básica e a profissionalização esportiva (dupla carreira) de jovens atletas de futsal no Estado de Santa Catarina, tendo como objetivo compreender as relações que quatro estudantes-atletas de um clube profissional de futsal de Santa Catarina estabelecem com a rotina escolar no Ensino Médio, especialmente com atividades curriculares e extracurriculares vinculadas à disciplina de Educação Física. Focalizamos especificamente dados relativos à rotina escolar desses quatro jovens atletas de futsal, produzidos tanto por meio de observações sistemáticas das atividades curriculares e extracurriculares realizadas por esses estudantes-atletas nos espaços abertos da instituição onde os acompanhamos, com foco para as aulas de Educação Física, quanto também por meio das entrevistas semiestruturadas, especificamente no que se refere às experiências com a instituição escolar e sobre as relações das famílias com o esporte e a escola por eles relatadas. Os resultados revelam a preocupação de parte desses jovens em se adaptarem à primeira fronteira do processo de profissionalização no esporte, que é morar “alojado” no clube, à nova escola e em corresponderem ao desempenho escolar exigido por familiares, pela instituição e também pelo clube esportivo. Entretanto, era clara a preferência deles pelas atividades esportivas em detrimento às tarefas escolares, com exceção das aulas de Educação Física e as competições extracurriculares vinculadas a essa disciplina no contexto investigado.

Palavras-chave: Atletas; Educação Física; Escola; Esporte.

Abstract

This article talks about the conciliation between basic schooling and sports professionalization (double career) of young futsal athletes in the State of Santa Catarina, aiming to understand the relationships that four student-athletes of a professional futsal club of Santa Catarina establishes with the school routine in high school, especially with curricular and extracurricular activities linked to the discipline of Physical Education. We specifically focus on data related to the school routine of these four young futsal athletes, produced both through systematic observations of the curricular and extracurricular activities carried out by these student-athletes in the open spaces of the institution where we accompany them, with a focus on Physical Education classes, as well as through semi-

¹ Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor na Rede Municipal de São José. Treinador de futebol no Figueirense Futebol Clube. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa Educação e Sociedade Contemporânea.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1597-6044> Contato: lucasbklein@gmail.com

² Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Participa do Núcleo de Estudos em Cultura, Corpo e Movimento.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2769-8747> Contato: jaisonbassani@uol.com.br

structured interviews, specifically with regard to experiences with the school institution and about the relationships of families with sport and the school they report. The results reveal the concern on the part of these young people to adapt to the first frontier of the professionalization process in sport, which is to live “housed” in the club, to the new school and to correspond to the school performance demanded by family members, the institution and also the club sporting. However, their preference for sports activities was clear to the detriment of school tasks, with the exception of Physical Education classes and extracurricular competitions linked to this discipline in the investigated context.

Keywords: Athletes; Sport Education; School; Sport.

Resumen

Este artículo trata sobre la conciliación entre escolaridad básica y profesionalización deportiva (doble carrera) de jóvenes deportistas de fútbol sala en el Estado de Santa Catarina, con el objetivo de comprender las relaciones que cuatro alumnos-deportistas de un club profesional de fútbol sala de Santa Catarina establecen con la rutina escolar en el Enseñanza Secundaria, especialmente con actividades curriculares y extracurriculares vinculadas a la disciplina de Educación Física. Específicamente nos enfocamos en datos relacionados con la rutina escolar de estos cuatro jóvenes atletas de fútbol sala, producidos tanto a través de observaciones sistemáticas de las actividades curriculares como extracurriculares que realizaran estos estudiantes-atletas en los espacios abiertos de la institución donde los acompañamos, con un enfoque en las clases de Educación Física, así como a través de entrevistas semiestructuradas, específicamente sobre experiencias con la institución escolar y sobre las relaciones de las familias con el deporte y la escuela. Los resultados revelan la inquietud de estos jóvenes por adaptarse a la primera frontera del proceso de profesionalización en el deporte, que es vivir “alojados” en el club, a la nueva escuela y corresponder al rendimiento escolar exigido por los familiares, la institución y también el club deportivo. Sin embargo, su preferencia por las actividades deportivas fue clara en detrimento de las tareas escolares, a excepción de las clases de Educación Física y las competencias extraescolares vinculadas a esta disciplina en el contexto investigado.

Palabras clave: Deportistas; Educación Deportiva; Escuela; Deporte.

Introdução

Na tentativa de compreender aspectos das relações entre esporte, sociedade e educação, pesquisas como as de Boaventura (2011, 2016), Camargo (2012), Conceição (2015), Gonçalves (2007, 2014), Invernizzi (2018), Klein (2014, 2021), Mwema (2005, 2010), Torri (2019), Turelli (2008) e Mussi e Mussi (2021), partem do pressuposto de que o esporte se configura como índice e síntese de processos formativos por meio do corpo presentes em diferentes tempos e espaços sociais, incluindo a escola.

Nesse contexto, a relação entre juventude, escolarização e formação esportiva tem sido recentemente investigada, como nos trabalhos de Correia, Silva e Soares (2017), Melo et al. (2020), Rocha, Costa e Soares (2021), Rocha et al. (2021), Anderete Schwal (2021), Pinto et al. (2023), entre outros, no sentido de compreender como jovens estudantes-atletas de diferentes modalidades esportivas conciliam as atividades relativas à formação profissional no esporte e os estudos, sobretudo em um período da vida que exige maior dedicação em

ambos os projetos (Velho, 1999). Contudo, Azevedo et al. (2017), utilizando a base de dados Scielo, apontam que estudos relacionados à conciliação da formação esportiva e escolar ainda é um tema que necessita de maior visibilidade.

A partir de Bourdieu (1983), conforme Rocha (2013), podemos considerar esporte e escola como duas agências educativas, ou seja, como instituições sociais pelas quais jovens formatam seus distintos projetos de vida, sobretudo pelo fato do esporte, desde sua gênese, possuir argumentos legitimadores sobre a educação e disciplinamento do corpo (um dos focos privilegiados dos esforços civilizadores e educacionais operacionalizados desde a modernidade pela escola), além de encontrar no ambiente escolar, por meio principalmente das aulas de Educação Física, um *locus* privilegiado de difusão e expansão.

Dados sobre a escolaridade de jovens atletas de diferentes modalidades esportivas revelam que os atletas apresentam baixo índice de abandono escolar, que sua jornada escolar está dentro dos padrões estimados para estudantes de mesma faixa etária, e que o fluxo dos atletas nas séries escolares possui uma retenção menor que a estudantes não atletas (Costa, 2012; Melo, 2010). Porém, por trás desses aspectos aparentemente positivos dos impactos da escolarização na vida dos atletas, revelou-se que a rotina escolar era garantida porque eles recebiam “privilégios” que os diferenciavam dos estudantes regulares, como permissões para se ausentarem e chegarem atrasados em função de treinos e/ou viagens, remarcação de provas e trabalhos, entre outros mecanismos de afrouxamento das normas regulares da escola (Barreto, 2012; Silva, 2016; Correia, 2014; Conceição, 2015; Rocha 2013, 2017).

Essas pesquisas evidenciam também as demandas físicas, jornada de horários em deslocamentos, treinos e viagens aos quais os estudantes-atletas são submetidos, com vistas a lograrem futuramente a profissionalização nos esportes aos quais se dedicam.

No caso específico do futsal, Klein (2014) mostra que, em geral, os atletas integrantes das principais equipes de futsal de base do Estado de Santa Catarina possuem uma taxa média de matrícula na rede privada de ensino maior que a média nacional e estadual, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, e que o grupo de 160 estudantes-atletas investigado apresentou também baixos índices de repetência e abandono escolar se comparados à média nacional. Por outro lado, os dados também mostraram que, à medida que os jovens avançam entre as categorias de base e se aproximam da profissionalização, as exigências aumentam, sobretudo em relação ao tempo de dedicação aos treinamentos, jogos e viagens, exigindo quase que exclusividade para este projeto (Klein, 2014).

Neste sentido, na medida em que os dados revelam que a escolaridade média de jovens atletas de diferentes modalidades esportivas é igual ou mesmo superior à média nacional para a mesma faixa etária e que estes jovens seguem com a escolarização obrigatória mesmo ela concorrendo em termos quantitativos com o projeto (pessoal e familiar) de profissionalização no esporte, evidencia-se a necessidade de observar as relações específicas que estes jovens estabelecem com a escola e seus saberes (Correia, 2014; Conceição, 2015; Rocha, 2017; Silva; Martins, 2022), em termos de estratégias de compatibilização entre a escolaridade obrigatória e as demandas dos treinamentos e competições esportivas. De modo semelhante, importa compreender os modos como as escolas lidam e flexibilizam frequências e avaliações, por exemplo, considerando a especificidade das rotinas de vida destes jovens, que muitas vezes vivem albergados em alojamentos dos clubes onde treinam, longe das famílias, que viajam muito e inclusive trocam frequentemente de cidades e escolas durante o ano letivo em função da transferência ou busca por outros clubes e oportunidades esportivas.

No presente trabalho, retomamos parte dos dados de uma pesquisa mais ampla, finalizada em 2014 (Klein, 2014), na qual realizamos um período de observação sistemática em um clube participante da *Divisão Especial de Futsal* do Estado de Santa Catarina e da *Liga Nacional de Futsal* do ano de 2013, principais competições estadual e nacional para esta modalidade, respectivamente. O clube de futsal investigado foi selecionado intencionalmente,³ e entre os procedimentos metodológicos adotados focalizamos a rotina esportiva e escolar de quatro jovens⁴ integrantes da categoria sub 15, além de acompanhar treinamentos e jogos da equipe na qual estavam inseridos, formada por outros 13 jovens (eram 17 no total), que, como eles, tinham entre 14 e 15 anos de idade.⁵ Na ocasião, foram realizadas 16 observações em treinamentos e três jogos oficiais da equipe no campeonato estadual da categoria, quatro entrevistas semiestruturadas com os atletas acima

³ O clube, que não será identificado em função da solicitação do seu diretor esportivo para evitar problemas de divulgação da marca e patrocínio do clube, localiza-se cerca de 200 km da cidade de Florianópolis, na região norte do Estado de Santa Catarina e foi intencionalmente selecionado pelos pesquisadores, sobretudo por possuir estrutura que comporta as categorias (idades) alvo da pesquisa, por ser considerada uma das principais referências em formação de atletas no Estado e também pelo acesso facilitado mediado entre o treinador da equipe e gestores do clube – o fato do treinador da equipe ser um amigo de longa data foi também um fator importante para a escolha do clube.

⁴ Os jovens foram selecionados pelo técnico responsável da equipe, indicando que eles eram as principais apostas do clube.

⁵ A participação das instituições e dos sujeitos foi consentida por seus responsáveis através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (protocolo #121.2013). Utilizamos nomes fictícios, a fim de garantir anonimato dos participantes.

mencionados, além de 12 observações no ambiente escolar onde eles estudavam, realizadas em duas etapas, a primeira entre os meses de junho e julho (observações) e a segunda em dezembro (entrevistas) de 2013.

Nosso foco reside especificamente sobre dados relativos à rotina escolar desses quatro jovens atletas de futsal, produzidos tanto por meio das observações sistemáticas das atividades curriculares e extracurriculares realizadas por esses estudantes-atletas nos espaços abertos da instituição onde os acompanhamos, especialmente nos momentos de entrada e saída, nos recreios e momentos de aula fora de sala, incluindo as aulas de Educação Física, quanto também por meio das entrevistas semiestruturadas anteriormente mencionadas, especificamente no que se refere às experiências com a instituição escolar e sobre as relações das famílias com o esporte e a escola por eles relatadas.

Nosso objetivo é compreender as relações que os estudantes-atletas de futsal investigados estabelecem com a rotina escolar e especialmente com atividades curriculares e extracurriculares vinculadas à disciplina de Educação Física. O foco na participação dos jovens nas aulas de Educação Física e nas atividades a elas vinculadas, como a participação em competições esportivas escolares, como se verá em seguida, se justifica tanto em função das estratégias metodológicas adotadas e/ou imposta pelos contextos institucionais investigados,⁶ quanto também pelo fato de a relação que jovens-atletas estabelecem com as aulas e conteúdos da Educação Física na escola poder ser considerada, em alguma medida, como “índice” ou “foco condensador” das relações que esses jovens, independentemente da modalidade esportiva que treinam, estabelecem com a escolarização em geral, uma vez que historicamente a Educação Física é o componente curricular que explicitamente trata do corpo nos currículos escolares e cujos conteúdos e técnicas os jovens possuem afinidades e gostos em função do vínculo estreito com o esporte.

Na sequência, logo após a contextualização geral sobre os procedimentos metodológicos adotados, a apresentação dos sujeitos (estudantes-atletas) e da escola investigada, o texto traz a apresentação e análise dos resultados organizados a partir de três eixos, a saber: a) O cenário escolar e as tensões esportivo-educacionais; b) Morar longe da família, treinar, estudar: a organização da rotina diária; c) A “gratuidade” das aulas Educação Física: *status*, gosto e diversão. Após essas seções serão apresentados os apontamentos finais e as referências.

⁶ Não dispúnhamos de autorização por parte da direção e coordenação pedagógica da escola onde os quatro jovens estudavam para os acompanhar também nas atividades curriculares dentro de sala.

Aspectos metodológicos: sobre o contexto de pesquisa, os sujeitos e a observação do cotidiano escolar

O primeiro contato com o campo de pesquisa foi realizado por telefone com o treinador da categoria do clube de futsal, e após um período de organização dos documentos necessários para início da investigação, iniciamos as observações das atividades de treinamentos da equipe⁷ em junho de 2013. Ao nos inserirmos na rotina da equipe pedimos para que o treinador selecionasse atletas que considerava serem as principais *apostas* profissionais do clube, para que fizéssemos, entre outras estratégias de pesquisa, uma aproximação com suas instituições escolares, a fim de acompanharmos esses jovens em parte de seu cotidiano também na escola.

Quatro jovens foram indicados, sendo que três deles moravam em uma casa alugada pelo clube e outro residia na cidade com seus familiares. Para Barreto (2012), os atletas alojados em centros de treinamentos são, aos olhos do clube formador, aqueles com maiores chances de sucesso profissional e, para as famílias, o clube oferece segurança e garantia de que o filho receberá educação de qualidade. Todos os investigados tinham 15 anos de idade na ocasião e frequentavam a mesma instituição escolar. Em seguida apresentaremos um pouco da trajetória de cada um dos estudantes-atletas participantes da pesquisa e da escola que frequentavam.

Arthur e Dudu são naturais de Campos Novos/SC, cerca de 360 km de distância da cidade do norte de Santa Catarina onde o clube de futsal investigado está sediado. Aquele era o primeiro ano que Arthur morava longe da família, enquanto o jovem Dudu havia atuado no ano anterior em um clube de menor expressão, também fora de sua cidade natal. Ambos se conheciam desde muito novos e haviam sido convidados pelo treinador para fazerem parte da equipe naquele ano. Mateus, natural de Indaial/SC (distante cerca de 175 km da cidade onde o clube pesquisado está sediado), possuía um bom histórico esportivo atuando em sua cidade natal, por duas vezes havia se tornado artilheiro do campeonato estadual de futsal em anos anteriores, e havia sido convidado pelo técnico para compor a equipe naquele ano. Era sua primeira experiência em viver longe da família.

⁷ Foram realizadas 16 observações em sessões de treino que ocorriam no período vespertino, no contraturno escolar.

Aos três atletas albergados o investimento no projeto de carreira parecia ser algo mais consolidado do que para os demais atletas da equipe, visto que em determinado momento tiveram seu talento reconhecido e passaram a se tornar *apostas* do clube atual. Já o jovem João Pedro (JP), que morava com sua família, estava em seu primeiro ano atuando na equipe, tendo sido aprovado em um teste realizado no início daquele ano.⁸

O treinador atuou como intermediário das conversas iniciais com a equipe diretiva da instituição de ensino, fato que facilitou o acesso ao campo de pesquisa, já que ele mantinha contato frequente com a equipe diretiva da escola a fim de obter informações sobre o desempenho e comportamento escolar de seus comandos. Além disso, fora ele quem providenciou a transferência e matrícula escolar dos jovens alojados nesta instituição especificamente.

A escola ficava em um bairro urbano de classe média e pertencia à rede estadual pública de ensino de Santa Catarina, atendendo desde os anos iniciais do Ensino Fundamental ao final do Ensino Médio, totalizando 1108 estudantes, divididos nos três períodos: matutino, vespertino e noturno. O desempenho da escola na Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2017, disponíveis na rede, são considerados satisfatórios para o programa do governo federal, sobretudo por ter atingido as principais metas estipuladas em avaliações anteriores. Os estudantes-atletas que acompanhamos na ocasião estudavam no 1º ano do Ensino Médio no período matutino e em turmas separadas. As aulas tinham duração de 45 minutos cada, iniciando às 07h30min. e finalizando às 11h30min.

O primeiro contato com o ambiente escolar aconteceu em uma manhã de terça-feira (Diário de Campo, 18/06/2013). Naquele dia, além de apresentarmos o termo de autorização para o desenvolvimento da pesquisa às gestoras da instituição, Mari, assessora da direção, e Ângela, coordenadora pedagógica, circulamos também entre seus espaços e conversamos com alguns profissionais. As estruturas da escola estavam em bom estado de conservação, tanto a biblioteca quanto a sala de informática, as salas de aulas, o pátio, as duas quadras poliesportivas externas, o ginásio de esportes, a sala da coordenação pedagógica, a sala dos professores e da direção.

Apesar dos funcionários e dirigentes não saberem informar ao certo quantos alunos-atletas estavam matriculados na escola, sabíamos, por intermédio do treinador, que no

⁸ Atualmente eles possuem 22 anos de idade e por acompanhamento informal de suas redes sociais, sabemos que nenhum deles conseguiu profissionalizar-se no futsal.

período noturno também havia outros atletas do clube de futsal investigado frequentando a escola, mas estes eram da categoria superior (sub 17) à dos jovens que acompanhamos.

Durante quatros semanas entre junho e julho de 2013,⁹ um dos autores se transferiu de Florianópolis, onde residia, para a cidade do clube investigado, onde passou a residir temporariamente. Diariamente, de segunda a sexta-feira, logo cedo pela manhã, iniciavam-se as observações das rotinas de Arthur, Dudu, Mateus e JP na escola. Nos encontrávamos nas imediações da escola e entrávamos juntos, mas logo nos separávamos assim que adentrávamos os muros escolares. Acompanhávamos de longe a movimentação dos quatro estudantes-atletas, que em geral permaneciam juntos nestes momentos.

Os pontos relevantes da rotina de entrada no espaço escolar eram discretamente anotados em um editor de notas do *smartphone* para não chamar tanto a atenção dos investigados e de professores e equipe pedagógica da escola. Com o início das aulas, e a impossibilidade de acompanhar os jovens dentro das salas, ficávamos circulando, em geral, entre ginásio, sala da coordenação pedagógica, pátio, recreio, biblioteca, sala dos professores e observando as dinâmicas de mudanças de aulas e saídas antecipadas dos alunos. Também acompanhamos as equipes de esporte escolar da instituição nos jogos do JESC – Jogos Escolares de Santa Catarina, como parte das atividades extracurriculares da disciplina de Educação Física, como se verá melhor mais adiante.

Na parte da tarde aconteciam os treinamentos da equipe de futsal da qual eles faziam parte, que aconteciam cinco vezes por semana, sendo três delas no ginásio de uma universidade comunitária localizada em bairro central da cidade, e outras duas vezes em um ginásio mais afastado do centro urbano. Por vezes, no intervalo entre a escola e o treino, fazíamos visitas na casa dos atletas alojados, para conversas e observações da rotina. Ao final do dia, por volta das 19h00min., logo após o final dos treinamentos, os apontamentos realizados ao longo do dia eram passados a limpo e digitados no diário de campo. Essa tarefa levava cerca de 1h30min. diariamente.

As entrevistas aconteceram em dezembro daquele ano, já próximo do final do calendário escolar. Elas foram realizadas em grupo, presencialmente, com os quatro jovens juntos, orientadas por um roteiro produzido especificamente para este fim. A sessão foi gravada utilizando o gravador de áudio de um *smartphone* convencional. Posteriormente

⁹ O período foi definido entre pesquisadores e responsáveis do clube justamente por cumprir uma etapa de quatro semanas de preparação da equipe para o retorno da segunda fase do campeonato estadual sub 15.

foram transcritas e analisadas qualitativamente juntamente com os extratos do diário de campo produzidos a partir especificamente das observações da rotina dos jovens no cotidiano escolar.

Na sequência os dados são apresentados e analisados em três eixos, oriundos do cruzamento entre as perguntas orientadoras da investigação e a triangulação das fontes produzidas.

O cenário escolar e as tensões esportivo-educacionais

Logo na primeira observação a relação desta escola com o esporte se mostrou bastante evidente: no *hall* de entrada havia uma estante com diversos troféus, de diferentes modalidades esportivas (caratê, futsal, handebol, natação, entre outros). Segundo informações da coordenação pedagógica, a escola estava acostumada a lidar com atletas de diferentes equipes e modalidades esportivas. Apesar de não haver parceria formal entre clubes esportivos da cidade e a instituição, era comum atletas serem matriculados ali, pois representavam a escola no referido JESC (Jogos Escolares de Santa Catarina),¹⁰ evento organizado pela Fundação Catarinense de Esporte, órgão governamental que gere as políticas públicas para o esporte e lazer no Estado. Os alunos eram incentivados a participar desta competição pelos professores de Educação Física, Caio e Jéssica, que organizavam as atividades de preparação e acompanhamento das equipes no evento (Diário de Campo, 18/06/2013). Historicamente, no Brasil, os jogos estudantis serviram, e ainda servem, como um meio de incorporar na juventude brasileira valores morais e modelos de comportamento concebidos por meio das políticas de esporte (Oliveira, 2012).¹¹

Nossas observações na escola coincidiram com o final da etapa de preparação das equipes e com a realização da fase microrregional dos jogos, que envolvia somente as escolas daquele município. Os treinamentos das equipes selecionadas para representar a escola no JESC aconteciam no período de intervalo entre os turnos, das 11h30min. às 12h40min., para o futsal feminino, voleibol feminino e basquetebol masculino e feminino. A participação dos

¹⁰ Este evento acontece em praticamente todo o território nacional. Na etapa microrregional participam apenas as escolas de cada município, o campeão em cada modalidade esportiva representa sua cidade na etapa regional, para em seguida buscar vaga para a fase estadual e nacional.

¹¹ Para uma leitura crítica das ligações estabelecidas entre a Educação Física escolar e a política esportiva no país – principalmente ao longo das últimas três décadas do século XX – consultar, entre outros, Bracht e Almeida (2003).

estudantes nestas atividades acontecia de forma voluntária. Nota-se que o futsal masculino não recebia esta atenção por parte dos professores de Educação Física, provavelmente pelo fato dos estudantes que representariam a escola nos Jogos já realizarem treinamentos diários em seu clube e o professor Caio sabia disso: “pro futsal vou levar os meninos [do clube], já falei com o treinador, só não estão liberados pra jogar o futebol de campo que é na outra semana” (Diário de Campo, 27/06/2013). Esse fato mostra a autoridade da figura do treinador, que decidia se liberava ou não os atletas do clube para participarem da competição escolar.

Durante a realização do JESC os professores de Educação Física e os alunos eram liberados das atividades caso as partidas fossem no horário regular da aula, embora isso tenha gerado conflitos entre professores e a coordenação pedagógica, sobretudo pelas estratégias utilizadas pelos estudantes durante o evento. Em um dos dias de jogos, apesar das partidas de futsal acontecerem no final da manhã e início da tarde, nenhum dos quatro estudantes-atletas assistiu às aulas anteriores a este período. Ângela, coordenadora pedagógica, reclamou para nós dessa escolha: “poxa, o jogo é só as 11h00min., dava pra ficar na aula até o recreio né?”. De fato, os atletas aguardavam o professor de Educação Física em frente à escola para se dirigirem ao local de jogo, mas não entraram em sala de aula naquela manhã.

Em virtude das ausências dos professores de Educação Física na escola naquele dia, pois acompanhavam as equipes durante a realização do evento, a escola reorganizava a grade de horários dos demais componentes curriculares das turmas que possuíam aulas de Educação Física naquele período para que os estudantes não fossem liberados antes do horário de término regular, o que, no entanto, era comum nesta unidade.¹² Ângela mostrava novamente sua preocupação: “tem que dar um jeito dos meninos recuperarem a matéria perdida”.

Este tipo de flexibilização ocorre, segundo Barreto (2012), pelo fato de a escola conceder benefícios aos atletas que faltam por motivos de jogos e viagens, o que geralmente não é comum aos demais estudantes regulares.¹³ É interessante observar, por outro lado, que a preocupação com a recuperação das aulas e dos conteúdos por parte da coordenação

¹² Entre as 12 observações registradas na escola, destacamos que por oito vezes alguma das turmas dos estudantes-atletas que acompanhamos teve saída antecipada por motivo de ausência de professores.

¹³ Rocha et al. (2011) dizem que o cansaço físico e o interesse obsessivo pelo esporte, aliados aos já conhecidos problemas de qualidade da escola brasileira, são algumas das características que podem ocasionar um afastamento do jovem atleta dos bancos escolares. Para amenizar esses problemas, ocorrem, geralmente, flexibilizações acordadas entre os clubes e as escolas, principalmente em relação aos horários para chegada e saída das aulas por parte dos estudantes-atletas, e de prazos para trabalhos e provas. Por vezes, a solução encontrada é a procura por supletivos, ensinamentos à distância e o ensino noturno. Diante de tais dificuldades, objetivas e subjetivas, a escolarização torna-se um objetivo secundário na vida desses jovens.

pedagógica não se aplicava à disciplina de Educação Física propriamente dita. Os próprios professores de Educação Física tampouco cogitavam a necessidade dessa reposição, pois se encontravam cumprindo parte das atividades extracurriculares associadas à disciplina, e que envolvia a representação da escola em competições esportivas.

Constatação semelhante também foi observada por Bassani, Torri e Vaz (2003), quando identificaram que mais da metade das aulas de Educação Física previstas para serem observadas durante a pesquisa que realizavam em uma escola pública simplesmente não aconteceram, embora os motivos fossem outros (estrutura curricular da Educação Física na escola pesquisada, intempéries climáticas e participação da professora investigada em evento de formação continuada). Também naquela ocasião e naquela instituição não houve preocupação alguma com a recuperação das aulas e conteúdos dessa disciplina, o que reforçaria, na opinião dos autores, o paradoxo vivido pelo componente curricular em muitas escolas no país: a de que, apesar da Educação Física possuir uma importância explícita dentro da estrutura curricular das escolas e das redes de ensino, sua função pedagógica é dispensável, ou no mínimo inferior às demais disciplinas.

Na sala dos professores, em conversa sobre a participação dos estudantes-atletas no JESC, a professora de Matemática falou sobre as dificuldades em “dar nota” para aqueles que se ausentavam: “seis alunos faltaram na última prova, mas dois deles estavam no JESC, então tinham justificativa”. Já o professor de Sociologia se mostrava impressionado, pois apesar da escola não oferecer, na sua opinião, estrutura suficiente ao desenvolvimento esporte, possuía um bom desempenho nas competições das quais participava: “os professores de Educação Física reuniram os alunos, nem sei se treinaram, e já estão aí cheios de medalhas e troféus”. Sua conclusão era de que “eles [os alunos] devem treinar em clubes fora da escola” (Diário de Campo, 03/07/2013). Esse dado reforça a percepção de Conceição (2015), que constatou que muitas vezes os professores são sensíveis ou reconhecem as justificativas para as muitas ausências dos estudante-atletas, como no caso dos jovens atletas de futebol que ele investigou, flexibilizando, por exemplo, prazos ou remarcando provas e exames, como no caso da professora de Matemática acima referida, enquanto que, por outro lado, muitos docentes, como o de Sociologia no caso de nossa pesquisa, sequer sabem que esses estudantes são atletas e cujas ausências estão vinculadas à viagens ou à participação em competições e treinamentos esportivos. Voltaremos a este tema logo mais adiante.

Acompanhamos de perto a participação da equipe de futsal da escola no JESC, a qual foi integrada pelos estudantes-atletas investigados, além de outros estudantes da instituição. As três partidas da primeira fase foram vencidas com facilidade pela escola dos atletas. A expectativa dos professores e amigos era bastante parecida, e a pergunta mais frequente que ouvimos após o jogo foi “ganharam de quanto?”, mesmo antes de saberem se realmente eles tinham vencido o jogo.

A equipe de futsal da escola, representada principalmente pelos atletas do clube investigado, estava classificada para as finais e o título parecia certo, mas havia um problema: uma das escolas que disputava a competição havia entrado com um recurso contra a equipe do professor Caio, pois o regulamento dizia que, para disputar o JESC, os estudantes deveriam estar matriculados na escola desde o mês de abril daquele ano. Mas os quatro jovens que acompanhamos se transferiram para a escola somente no final do mês de maio. O professor mostrou preocupação com o protesto, e disse que se tratava de “choro de perdedor”. Naquele mesmo dia o coordenador geral da competição chamou Caio para uma reunião, e ficou decidido que a escola seria eliminada da competição por descumprir o regulamento. Na escola, Ângela comentou: “como pode o Caio não saber disso? Coitados dos meninos”. Na semana seguinte ao ocorrido, em conversa rápida com o professor de Educação Física na escola, ele lamentou o fato de ter sido eliminado do futsal daquela maneira e apontou para os troféus que já havia conquistado: “era mais um pra estante!”. Contou ainda que tinha se classificado também para as finais no futebol de campo e que aproveitava os dias de jogos para convidar bons jogadores para estudarem na escola no ano seguinte: “assim eu já monto um time forte desde o começo do ano”. O desejo do professor era apoiado pela direção da escola (Diário de Campo, 10/07/2013).

Para os olhos do clube esta não havia sido uma decisão ruim, pois o treinador havia pedido para todos os atletas que estivessem envolvidos com o JESC que jogassem somente o futsal naquela semana, pois no sábado e no domingo haveria rodada do campeonato estadual de futsal e os atletas deveriam estar em plenas condições físicas. Mas havia indícios de que alguns não iriam respeitar esta ordem, pois Mateus e Arthur reclamaram que não iriam poder jogar o futebol de campo: “agora se a gente jogar a escola vai ser eliminada” (Diário de Campo, 08/07/2013).

Existia também este conflito entre escola e clube. Para o treinador, o JESC era uma competição de “nível baixo”, que pouco acrescentaria à “formação e experiência esportiva dos meninos”, portanto, ele não iria liberar os atletas para jogar o futebol de campo. Mas o

professor Caio disse que “daria um jeito” dos meninos jogarem, pois queria ser campeão também nessa modalidade. “Se o treinador não deixar eu ligo pros pais deles, os guris me pedem direto pra jogar, dizem que não ‘vai dar nada’”, afirmou Caio. Mas o regulamento acabou barrando a continuidade de participação dos atletas no evento (Diário de Campo, 27/06/2013).

Mesmo os atletas tendo se ausentado de algumas aulas em função da participação frustrada no JESC, o absenteísmo não era considerado uma prática comum entre eles, e as faltas na escola não foi tema relevante durante o período de observações dos estudantes-atletas no ambiente escolar. Exceto para Dudu¹⁴, que por problemas familiares se ausentou da escola por três dias. Em entrevista, Mateus afirmou que “a gente perdeu aula por causa de treino só umas duas vezes [no ano letivo de 2013], pois tivemos que treinar de manhã pra uma competição que teve nas férias da escola” (Entrevista Mateus, 04/12/2013).

A rotina destes jovens circulava entre as frequências na escola, nos treinamentos e as tarefas domésticas, como mostraremos a seguir.

Morar longe da família, treinar, estudar: a organização da rotina diária

Aqui nós somos em três né [Arthur, Dudu e Mateus], aí 06h30min. eu sempre acordo. Se não é eu o primeiro... quem acordar chama os outros, às 07h05min passa o ônibus aqui na frente de casa, a gente toma o café aqui mesmo e vamos pra escola. Chegamos na hora que bate o sino (07h30min.), aí 11h30min. acaba a aula, mas o ônibus demora um pouco e a gente chega em casa 12h10min. Daí um de nós tem que buscar o almoço na casa do Valter (treinador) que fica aqui pertinho, almoçamos, lavamos as coisas bem rápido e vamos pro treino de ônibus mesmo. (Entrevista Dudu, 04/12/2013).

Vamos geralmente de ônibus pra escola, mas quando não tem passe vamos a pé... que dá uns 45 minutos [caminhando]. Daí a gente chega da aula e já vai direto pro treino, tem que almoçar rápido. Quando a gente chega do treino, lá pelas 18h00min., é só tomar um banho, comer e ir deitar... porque a gente chega cansado. (Entrevista Mateus, 04/12/2013).

Todos os dias os portões da escola se fechavam às 07h45min., e os estudantes que chegavam após este horário eram encaminhados para a sala da coordenação pedagógica e não poderiam assistir à primeira aula do dia. Fato que presenciamos no dia 21/06, uma sexta-

¹⁴ No início das observações Dudu faltou à escola por dois dias seguidos, pois se recuperava de uma lesão no joelho, tinha dificuldades para se locomover e realizava sessões de fisioterapia numa clínica conveniada com o clube no período matutino. Na terceira semana de observações o jovem também se ausentou da escola e dos treinamentos, pois seu pai estava doente e ele viajou para sua cidade natal para ficar próximo de seus familiares naquele momento, como nos revelou em entrevista.

feira, quando vimos Arthur, Dudu e Mateus chegarem após o horário de entrada estipulado pela escola. Até aquele momento, Arthur e Mateus tinham seus nomes registrados com duas entradas tardias, já Dudu e JP não possuíam nenhum registro. Naquela manhã os estudantes-atletas permaneceram sentados no pátio da escola observando a turma de Mateus que estava em aula de Artes, e ele, ironicamente, comentou: “nem preciso ficar na aula, o pessoal tá fazendo o trabalho pra mim” – a turma realizava atividade com materiais recicláveis e tintas (Diário de Campo, 21/06/2013).

Tivemos a oportunidade de acompanhar outras aulas da disciplina de Artes, da professora Maria Cristina, que aconteciam no pátio da escola com as turmas de JP e Arthur. Durante a aula que acompanhamos, JP ficou apenas observando a atividade e conversava com alguns colegas, apresentava uma postura de desinteresse pela aula. No período seguinte foi a vez da turma de Arthur. Com uma postura similar à de seu colega de clube, ele seguiu boa parte do tempo com a mochila nas costas e fone de ouvidos, sem realizar a atividade proposta. A professora conversou com ele algumas vezes e então, pouco antes de acabar a aula, ele comentou que ela havia mandado ele fazer um trabalho em casa, pois “aquele ali a turma já fazia há algum tempo” (Diário de Campo, 28/06/2013).

A relação de “desinteresse” ocorria também nos momentos, muito frequentes, em que os alunos eram liberados das aulas por ausência de professores. No dia 25/06, uma terça-feira, Arthur e Dudu, mesmo sabendo que seriam liberados às 09h45min. (no horário do intervalo de recreio), deixaram o material em sala quando desceram para o pátio. Rapidamente formaram um grupo com algumas meninas e ali permaneceram até próximo das 11h00min., quando Ângela ordenou que fossem para casa, caso contrário, ligaria para seus pais. Dudu comentou: “o JP só se ferra, têm aula até 11h30min.” e sorriu (Diário de Campo, 25/06/2013).

Os jovens se relacionavam bem entre si, e principalmente com as colegas de turma, com quem costumavam “passar o tempo” nos corredores da escola, como na cena narrada anteriormente, ou nos arredores da escola até o horário de pegarem o ônibus para irem para casa.

A casa em que três dos quatro estudantes-atletas observados moravam era alugada pelo clube de futsal, que mantinha boa parte da estrutura, inclusive fornecendo vale-transporte para os deslocamentos para a escola e treinamentos. A casa ficava distante da escola cerca de 2 km, e outros 10 km em relação aos ginásios esportivos em que aconteciam os treinamentos, trajeto que os estudantes-atletas faziam de ônibus ou caminhando,

conforme vimos nos extratos de suas entrevistas, no início dessa seção. Em média, estudantes-atletas de futsal do Estado de Santa Catarina da mesma categoria (sub 15) e idade de Arthur, Mateus, Dudu e JP investigados por Klein e Bassani (2016, p. 58), dispendem 35 minutos de suas rotinas diárias em deslocamentos da casa para a escola, e outros 75 minutos em média em percursos para as sessões de treinamento, que na categoria sub 15 ocorrem, em média, segundo os autores, quatro vezes por semana.

A organização geral da residência se dava pelos próprios jovens, sob a vigilância do técnico da equipe: “pra sair a gente tem que avisar o treinador, tudo tem que avisar... a gente sai e ele diz a hora pra voltar” (Entrevista Dudu, 04/12/2013). Arthur contou que o “horário pra dormir é mais livre, mas a gente chega cansado do treino e tem que acordar cedo no outro dia, no máximo meia noite estamos na cama... querendo ou não, a rotina é pesada” (Entrevista Arthur, 04/12/2013). Os treinamentos aconteciam de três a quatro vezes por semana, com duração média de duas horas. Segundo Arthur, “só é corrido quando tem treino às 14h00min. É muito longe e a gente tem que pegar 3 ônibus, a sorte é que às vezes o pai do JP passa aqui e pega a gente” (Diário de Campo, 20/06/2013).

Dudu contou ainda que à noite, depois que chegavam do treino, eles conseguiam reservar um tempo para descansar, estudar, arrumar as coisas da casa e, além disso, todas as noites iam à casa do treinador buscar o vale-transporte para irem para aula no dia seguinte, e na janta eles costumavam comer “um sanduíche com café, ou o que sobrou do almoço”. Questionamos sobre a organização das atividades domésticas, e eles contaram que o treinador pegava muito “no pé” deles em relação à disciplina, higiene e estudo. O treinador visitava a casa com frequência (Diário de Campo, 27/06/2013).

Para Rial (2008), o ingresso no sistema esportivo acontece por meio de diferentes vias, e conseguir autorização para morar “na concentração” já é uma primeira vitória para o iniciante. Os dados da pesquisa de Klein (2014), realizada com 160 estudantes-atletas de futsal com idades entre 14 e 20 anos, integrantes das categorias de base de oito clubes profissionais da modalidade do Estado de Santa Catarina, confirmam isso: na categoria sub 15, apenas 4 atletas (5,7%) moravam em alojamentos dos clubes, enquanto na categoria sub 17 este número crescia para 11 sujeitos (22%). Já na categoria sub 20, como era de se esperar, o número de atletas alojados sobe ainda mais: 17 (42,5%). O aumento do número de atletas vivendo em concentrações sugere que há, além de um maior investimento nas categorias superiores, um processo maior de selecionamento sobre os atletas que integram as categorias de base, que passam a estar vinculados integralmente aos clubes.

Rial (2008) diz que a saída de casa é o pontapé inicial na carreira de atleta – que para alguns ocorre ainda na adolescência, como nos casos de Dudu, Mateus e Arthur – e a fronteira superada é a do círculo familiar. Esse momento de ruptura é significativo, pois implica uma mudança nos estilos de vida e é visto como um sinal de que o projeto de carreira está bem encaminhado. Porém, esse processo evidencia que a consequência será o afastamento, que é visto como doloroso, mas cercado de grandes esperanças, de realização profissional.

Marques e Samulski (2009) apresentam que, em geral, os jogadores de futebol por eles investigados deixam de morar com os pais a partir dos 13 anos de idade, e a maioria destes jovens não tem contato diário com seus familiares. Sobre este assunto Arthur revela que teve dificuldades para se adequar a nova rotina de morar longe dos pais: “sofri bastante no primeiro dia, quase desisti por estar longe de casa e saber que as coisas iam ser diferentes. Lá [na casa dos pais] tinha comida, roupa lavada; aqui tem que fazer tudo, aprender a se virar, mas hoje eu posso falar que foi minha melhor experiência, morar sozinho conta muito, né”. (Entrevista Arthur, 04/12/2013). Dudu é o mais o novo entre os irmãos e diz que por ser o “bebê”, seus pais se preocupam ainda mais: “ano passado foi mais difícil do que esse ano de saudade, porque parece que a gente se acostuma, é o que tem que fazer, né”. Dudu, assim como Arthur, conta que quase desistiu por conta de um problema de saúde ocorrido com seu pai no meio daquele ano: “minha irmã ligava chorando pedindo pra eu voltar e eu queria estar perto dele.”¹⁵ (Entrevista Dudu, 04/12/2013).

O período da vida em que os jovens vivem em concentrações pode ser compreendido também como um ritual de passagem, sobretudo pela necessidade de incorporação de dispositivos que prepararam o atleta para a profissão, como a distância de casa e dos familiares, as tarefas domésticas, o convívio com diferentes grupos sociais, a adaptação às novas rotinas, o exercício do autocontrole no equilíbrio entre obrigações e tempo livre, entre outros aspectos. Para o jovem atleta, resistir a este processo consiste também em aprender sobre a organização e governo de sua vida.

Encontramos, por acaso, em um dia de visita à casa dos jovens, Dona Regina, mãe do jovem Mateus, que contou que os meninos precisavam se organizar melhor para se dedicarem mais aos estudos, pois no início daquele ano, logo que foram morar na nova cidade, eles estudavam em outra escola e a troca de instituição prejudicou as notas no segundo semestre. Mas na opinião dela, a nova escola era melhor, pois ficava mais perto de onde estavam

¹⁵ Dudu se ausentou durante uma semana de observações, pois seu pai estava internado em Florianópolis/SC para tratamento de câncer. Segundo o jovem, seu pai estava melhor e logo voltaria para casa.

residindo agora (Diário de Campo, 12/07/2013). A troca de escola era um fato importante e os jovens justificavam suas “escorregadas” no desempenho ao falar das dificuldades de adaptação, valendo-se de diferentes estratégias para se firmarem no novo ambiente.

Em conversa preliminar com a coordenadora pedagógica, ela atentou para o fato de que os estudantes-atletas haviam se matriculado recentemente na escola (cerca de um mês antes do início das observações), a pedido do treinador da equipe, e que por isso nem todos os profissionais da instituição os conheciam bem ainda. E disse ainda que, em geral, os professores não sabiam como funcionava a rotina destes jovens fora da escola, pois, se soubessem que alguns deles viviam longe das famílias e que viajavam para competições, poderiam dar tratamento diferenciado a eles, talvez sendo mais condescendentes e menos exigentes com o desempenho e comportamento em sala (Diário de Campo, 18/06/2013).

De fato, além do episódio relativo ao professor de Sociologia, como vimos anteriormente, a professora de Artes, Maria Cristina, em conversa informal durante as observações, disse que não sabia informar sobre o desempenho dos atletas na escola, pois: “não sei quem são os atletas que estudam aqui”, e recomendou que conversássemos com os professores de Educação Física, pois “são eles que lidam com jogos e esporte” (Diário de Campo, 28/06/2013).

Dudu contou que no início do ano eles moravam num apartamento junto com atletas de outras categorias do clube de futsal investigado e estudavam no período noturno:

quando a gente chegava da aula era uma bagunça, daí o vizinho reclamava. Depois disso a gente veio morar nessa outra casa e mudou de escola. Nosso técnico teve que ir na escola e matricular a gente de manhã, disse pra diretora que não ia ter incomodação, o JP já tava estudando lá. (Entrevista Dudu, 04/12/2013).

Nessa mesma direção, Mateus disse que

a gente estudava em outro colégio, chegamos depois e não tinha muita nota e as que tinham não eram altas, daí foi difícil né [...]. Não sei se vou passar de ano. [...] Tem professor que ajuda, sabe que a gente é de fora e tem uma atenção maior, mas tem professor que não tá nem aí. (Entrevista Mateus, 04/12/2013).

Ângela, coordenadora pedagógica, informou que as notas parciais da antiga escola dos jovens seriam complementadas com as das provas e trabalhos para fechamento da média do segundo bimestre. Até aquele momento da trajetória escolar, nenhum dos quatro estudantes-atletas possuía reprovações.

Klein (2014) mostra que há uma tendência dos estudantes-atletas integrantes de clubes profissionais de futsal do Estado de Santa Catarina em realizarem migrações para o ensino noturno à medida que avançam entre as categorias de formação. Essa mudança ocorre, sobretudo, pelo fato de que os treinamentos das categorias sub 17 e sub 20 acontecem, por vezes, em dois períodos (manhã e tarde ou tarde e noite), ou seja, os atletas tendem a adequar o turno escolar ao tipo de exigência dos clubes.¹⁶ Para Barreto (2012), a frequência escolar no turno noturno vem se tornando comum na formação de atletas e, como se sabe, as atividades escolares nesse turno apresentam maior grau de flexibilização, sobretudo por haver indícios de práticas facilitadoras para o percurso escolar dos atletas referente aos prazos para trabalhos, provas, número de faltas, entre outros fatores.

Além dos familiares, também o clube, principalmente na figura do treinador Valter, exercia uma espécie de monitoramento sobre as tarefas escolares, e apesar dos jovens afirmarem sua preferência pelas atividades esportivas em detrimento às atividades regulares e complementares de estudo, havia certos cuidados para que alcançassem, pelo menos, o mínimo necessário para serem aprovados na escola. Mateus contou que eles (atletas alojados) costumavam pedir ajuda aos colegas da turma para cumprir algumas atividades avaliativas (trabalhos, tarefas, entre outros), mas que sempre realizavam essas atividades (Entrevista Mateus, 04/12/2013).

Os jovens atletas, evidentemente, se preocupavam com o desempenho escolar. No dia em que conhecemos a casa, Dudu, que havia faltado dois dias seguidos na aula por se recuperar de uma lesão, como dito anteriormente, aguardava uma colega de sala que iria ajudá-lo com a matéria perdida: “chamei ela aqui pra me ajudar, tem prova de matemática amanhã” (Diário de Campo, 20/06/2013).¹⁷

Em entrevista Arthur contou que até o início do 3º bimestre “estava bem”, mas no 4º piorou: “vou pegar recuperação só em 4 matérias – Português, Matemática, Inglês e Química, tudo por 1 ponto, 1 ponto e meio”. Na opinião dele, o motivo pelo qual isso aconteceu se deveu ao fato de que “faltou estudar, porque tempo tem, a gente corria atrás quando tinha

¹⁶ Souza *et al.* (2008) contam a história de um jovem atleta brasileiro de 16 anos de idade que ao ser contratado para jogar na Holanda tinha seu regime escolar das 9 às 16 horas (7 horas diárias), além de aulas particulares de holandeses necessárias para sua adaptação ao contexto local. Os treinamentos eram diários e aconteciam após o horário escolar, sempre ao final da tarde. Como se pode perceber, neste caso em específico era o clube que se adequava à rotina de escolarização.

¹⁷ Nessa mesma direção, Arthur contou em entrevista um episódio que ele considerou marcante na escola naquele ano (2013): “uma vez, na prova de Química, matéria mais difícil pra mim, tirei 10. Eu não sabia nada, precisava de muitos pontos e estudei bastante, isso que é a matéria que menos sei, nunca gostei. O professor nem acreditou que eu consegui.” (Entrevista Arthur, 04/12/2013).

trabalho e o pessoal da escola ajudava bastante, o clube cobra as notas da gente” (Entrevista Arthur, 04/12/2013). Já Dudu disse que “foi relaxamento, culpa da gente mesmo”. Preocupado com sua situação, em função das notas baixas, ele diz que “o pessoal do clube pensa assim né: vamos mandar embora esse jogador? Incomodou o ano inteiro e tira nota baixa na escola, isso pesa, não é só jogar bola” (Entrevista Dudu, 04/12/2013).

Mateus apresentava um quadro mais problemático com relação às notas e em tom de ironia disse: “eu só não vou pegar [recuperação] em Educação Física! [...] A chance de eu passar de ano é pequena, só se os professores ajudarem muito, daí dá”. Mateus disse ainda que o treinador não cobrava tanto dele, mas que seus pais ficavam “encima”, talvez pelo fato dos familiares de Mateus morarem próximos da cidade do clube e o visitarem com mais frequência nos finais de semana, diferentemente do que acontecia com Arthur e Dudu.

JP acreditava que iria passar de ano mesmo ficando em exame final em duas matérias (Química e Física): “Meus pais ficam mais encima, já ameaçaram me tirar do time”, caso não melhorasse o desempenho escolar (Entrevista João Pedro, 04/12/2013).

Para Dudu, o fato dos atletas estudarem em turmas separadas acabou atrapalhando o desempenho: “tem cinco salas de primeiro ano, tá cada um em uma sala, isso dificulta também, porque se a gente falta porque foi jogar foi um aluno só que faltou, a professora pensa ‘ele faltou, mas foi só um, não faz falta’, se a gente tivesse tudo junto, daí iria faltar 4... ela podia pensar ‘vou dar um trabalho pra eles aqui pra recuperar’” (Entrevista Dudu, 04/12/2013). Arthur complementa: “A escola não se preocupa muito, a gente tem que correr atrás ou fica sem nota”, e na visão dele: “tem professor que é até pior, não gosta de jogador, o que dificulta” (Entrevista Arthur, 04/12/2013).

Sobre o tema do envolvimento dos familiares com o desempenho escolar e esportivo dos jovens, os dados de Moraes, Rabelo e Salmela (2004) apresentam que na fase de iniciação e especialização (dos 6 aos 15 anos), 65% dos pais exigem desempenho nos estudos e no esporte. Nessa fase cerca de 90% dos familiares possuem contato diário com seus filhos. Mas esses valores se invertem na medida em que o jovem avança na carreira esportiva, pois a partir dos 16 anos de idade apenas 10% dos familiares possuem contato diário com os filhos. Esses dados sugerem que há uma diminuição da participação das famílias junto a seus filhos à medida que em eles se aproximam do final do processo de formação esportiva.

Os dados da pesquisa de Klein (2014), já anteriormente mencionada, revelam que essas estratégias dos familiares parecem ter efeito positivo entre os jovens atletas de futsal por ele investigados, pois não foi encontrada uma tendência percentual de reprovação relacionada

aos anos escolares dos 160 atletas que compuseram sua amostra quando comparada com as taxas médias de reprovação no Ensino Médio em nível nacional, que era de 13,1%, conforme dados do IBGE (2010).¹⁸ A maior taxa de reprovação encontrada pelo autor foi na categoria no sub 17 (28%, n 14), intermediária entre as categorias sub 15 e sub 20, diferentemente dos dados encontrados por Melo (2010) com atletas de futebol de campo com idades entre 12 e 20 anos no Estado do Rio de Janeiro, que revelou um aumento das taxas de repetência escolar conforme o atleta se aproxima da categoria profissional. Assim como no caso da pesquisa com atletas de voleibol (Romão; Costa; Soares, 2011), a relação com os estudos parece ter um sentido diferente para o futsal em relação ao futebol de campo.

Por outro lado, ao correlacionar a taxa de repetência dos atletas ao tipo de moradia em que residiam, Klein (2014, p. 64) constatou que entre os quatro atletas da categoria sub 15 que moravam em alojamentos dos clubes nenhum havia repetido de ano na escola até aquele momento. Já entre os 11 atletas da categoria sub 17 que moravam em alojamentos dos clubes, 3 deles declararam terem repetido de ano, o que representava 21,3% do total de reprovações para a categoria. E na categoria sub 20, os 4 atletas que haviam repetido de ano moravam em alojamentos dos clubes, o que representava o total de 100% dos reprovados nesta categoria. Apesar das ressalvas do autor em relação ao *n* amostral, os dados parecem sugerir que o desempenho escolar dos atletas alojados entre as categorias que se aproximam da profissionalização, no caso do futsal catarinense, tende a ser menor do que no início do processo de formação esportiva.

O período em que realizamos as entrevistas (mês de dezembro de 2013) coincidiu com as fases finais da principal competição na qual os jovens estavam envolvidos, o campeonato estadual de futsal, e com as provas finais da escola. Percebemos que o tempo não era um problema na rotina desses jovens: “minha rotina é normal, às vezes o pai me leva pra escola, daí vou pro treino... quando chego em casa até tenho tempo pra estudar, mas não gosto muito não” (Entrevista João Pedro, 04/12/2013). A questão principal era a dedicação aos estudos:

nessa parte da escola a gente é meio preguiçoso, essa é a palavra certa, se a gente quisesse dava pra passar direto, mas por preguiça e por pensar mais no futsal a gente acaba deixando a escola um pouco de lado, o que é errado! O pai e a mãe sempre falam e o treinador cobra também. (Entrevista Dudu, 04/12/2013).

¹⁸ Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 09 maio 2014.

Em entrevista o jovem Mateus disse que no momento não pensava tanto na escola: “penso mais em seguir na carreira [de atleta], se não der certo no esporte daí tem que estudar, fazer uma faculdade né, mas se der certo no futsal vou terminar o Ensino Médio e dar uma parada” (Entrevista Mateus, 04/12/2013). Os outros meninos também falavam em investir mais no esporte do que na escolarização: “a prioridade é o futsal, a escola vem depois” (Entrevista Arthur, 04/12/2013), mas caso não dessem certo nessa primeira opção, disseram que gostariam de fazer faculdade de Educação Física.

Ao longo das observações a relação dos atletas com as atividades extracurriculares se resumiu na participação frustrada no JESC. Nenhum deles frequentava a escola no contraturno para atividades de reforço ou projetos desenvolvidos pela instituição¹⁹, nem mesmo da festa junina organizada pela escola e que aconteceu num sábado (13/07), justamente no horário do jogo do campeonato estadual. Ângela comentou que era “comum os atletas não participarem das atividades extras da escola”.

Em entrevista, Dudu falou sobre as atividades extracurriculares: “Teve o JESC, que por a gente ter entrado mais tarde na escola a gente acabou sendo eliminado, teve interséries e a gente não pode ir, porque tinha jogo [do clube] ... a gente só participou do ‘dia da bicicleta’, todo mundo foi na rua e andou de bicicleta” e “a noite às vezes a gente faz um grupo com as meninas da escola e come alguma coisa, faz trabalho e tal...”. Arthur confirmou: “A gente sempre pede ajuda pra fazer as tarefas e não participa de nenhuma atividade extra” (Entrevista Arthur e Dudu, 04/12/2013). De certa forma, os jovens mostravam interesse por algumas atividades da escola, mas justificavam suas ausências devido aos compromissos esportivos. Dentro deste contexto de envolvimento com as atividades curriculares e extracurriculares na escola, a relação com a Educação Física merece destaque.

A “gratuidade” das aulas Educação Física: status, gosto e diversão

Quando perguntados sobre a disciplina favorita na escola, apenas Arthur disse gostar também de Matemática, mas, para ele, assim como para os outros três estudantes-atletas investigados, a “Educação Física é a melhor aula, o ambiente é livre e a gente faz o que quiser,

¹⁹ A escola oferecia no contraturno atividades esportivas e aulas de informática a partir do projeto “Mais Educação”, além de grupos de estudos organizados pelo Grêmio estudantil.

sabe, jogar bola, handebol, vôlei”. JP contou que na Educação Física “a gente vai e joga bola, às vezes nem faz nada” e Mateus afirmou que a “Educação Física, é só ir lá e esfriar a cabeça, fazer brincadeira e dar risadas” (Entrevista Arthur, Mateus e João Pedro, 04/12/2013).²⁰

Quando iniciamos as observações, Mari, assessora da direção, informou que os atletas frequentavam regularmente as aulas de Educação Física, pois elas aconteciam no horário regular de aula e o clube não havia entregado nenhum documento solicitando que fossem dispensados. Na pesquisa realizada por Bassani, Torri e Vaz (2003) – que, entre outros procedimentos, acompanhou sessões de treinamento de um grupo de estudantes-atletas da categoria mirim da modalidade de futsal, cujas idades variavam de 10 a 12 anos –, dois dos três estudantes entrevistados pelos pesquisadores não frequentavam as aulas regulares de Educação Física, pois eram delas “dispensados” pelo fato de participarem dos treinamentos do Esporte Escolar. “Conforme destacam os autores, a opção por não participar também das aulas de Educação Física parece ter sido dos próprios estudantes-atletas, devido a sobrecarga de atividade física que poderia acarretar” (Bassani; Torri; Vaz, 2003, p. 106). Que se lembre, a propósito, que o § 3º do Art. 26 da LDB, que trata da obrigatoriedade do componente curricular de Educação Física na Educação Básica, estabelece uma série de situações nas quais a participação do aluno na sua prática é facultada (Brasil, 2020), incluindo, por exemplo, o caso daqueles que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a seis horas diárias.

Tivemos a oportunidade de observar algumas das aulas de Educação Física na instituição pesquisada, sobretudo por acontecerem em ambientes abertos (ginásio e quadra poliesportiva) da escola, onde tínhamos autorização para circular durante as observações da rotina escolar dos estudantes-atletas acompanhados. Foi uma forma de compreender a relação destes jovens com o saber escolar da disciplina, e que se mostrou, pelo menos em parte, similar aos comportamentos dos demais estudantes de suas turmas.

Em uma dessas aulas que acompanhamos os estudantes-atletas, no ginásio da escola estavam duas turmas do primeiro ano (as turmas de JP e Dudu). JP contou que “o professor [de Educação Física] adiantou a aula porque o de Sociologia não veio, vamos sair mais cedo”. Durante quase todo o período da aula Dudu e JP permaneceram sentados na arquibancada, conversando com algumas meninas que optaram, como eles, em não participar da prática

²⁰ Para uma discussão mais aprofundada sobre o sentido da aprendizagem de práticas corporais fora da escola para estudantes do Ensino Fundamental e seu impacto sobre as aulas de Educação Física, incluindo aí o sentido de “prazer” explicitado pelos nossos entrevistados, remetemos os leitores para o trabalho de Pinto, Bassani e Vaz (2012).

proposta pelo professor, que havia organizado um tempo de 10 minutos para uma partida de futsal entre as meninas e em seguida outros 10 minutos para o jogo dos meninos, alternadamente. JP participou do jogo dos meninos e exibiu um desempenho técnico de destaque em relação aos seus colegas. Os colegas do outro time praticamente não conseguiam tirar-lhe a bola dos pés, e seus companheiros procuravam passar-lhe a bola o tempo todo. Percebemos que ele jogava de forma mais solta e alegre do que nos treinamentos, uma vez que a atividade era em tom de brincadeira e o professor apenas observava e controlava o tempo das partidas. Segundo o próprio JP, “é diferente jogar na Educação Física, é como se fosse uma ‘pelada’ de amigos”. Durante essa mesma aula, Dudu permaneceu sentado e comentou: “que vontade de jogar!” Naquele momento ele estava ainda em fase de recuperação de sua lesão no joelho e utilizava muletas para se deslocar, o que impossibilitava sua participação na atividade (Diário de Campo, 21/06/2013).

Chama a atenção o caráter de não seriedade presente na aula observada, diferentemente de como ocorre no clube, onde há cobranças por envolvimento e alta performance no treinamento, exigindo maior desgaste físico e mental dos jovens. Esse contraste entre as aulas de Educação Física e as sessões de treinamento de futsal também foi destacada pelos participantes da pesquisa realizada por Bassani, Torri e Vaz (2003), anteriormente referida. Nela, os três estudantes-atletas entrevistados afirmaram, entre outros aspectos, que os treinamentos eram mais organizados metodologicamente, já que “só se treina futsal e não outra coisa”, ao contrário da Educação Física, que tem aulas “mais relaxadas” e a “pessoa fica livre” e “faz o que quer”. Apesar disso, segundo os pesquisadores, aqueles estudantes pareciam preferir as sessões de treinamento às aulas de Educação Física, pois nelas, na opinião dos estudantes-atletas, “se treina mais” e se “aprende mais” (Bassani; Torri; Vaz, 2003).

Em outra aula que observamos, para suprir a ausência de Caio, o outro professor de Educação Física da instituição, conforme referido anteriormente, a professora Jéssica organizou uma atividade “livre” no ginásio para a turma dele, e entregou uma bola de futebol e outra de vôlei para os estudantes e retornou para a sala dos professores, pois estava em seu intervalo. Os meninos da turma de Dudu organizavam um jogo de futsal e 3 meninas brincavam de vôlei no espaço externo ao ginásio, os demais alunos da turma ficaram sentados na arquibancada conversando durante quase todo o tempo da aula. Dudu comentou sobre as roupas daqueles que iam jogar: “pra eles esse jogo é tudo”, alguns estavam de calça jeans, outros com uniformes de equipes de futebol profissional, entre outros não adequados para a

prática esportiva. Os colegas então o convidaram para participar do jogo, e mesmo estando ainda em fase de transição de sua lesão para retorno aos treinamentos no clube, Dudu acabou aceitando jogar com os colegas. No clube, Dudu era considerado o principal atleta e capitão da equipe, o que gerava uma certa inveja, principalmente de seu colega Arthur, que era um grande admirador das qualidades do amigo, mas almejava a mesma “atenção” que o treinador tinha para com Dudu (Diário de Campo, 28/06/2013).

Essa prática se repetiu no dia 10/07, uma quarta-feira, pois o professor de Física estava doente, então as turmas de Arthur e Mateus adiantaram a aula de Educação Física para serem liberadas mais cedo da escola. As turmas foram ao ginásio e para a quadra externa, a dinâmica foi semelhante: foi entregue aos alunos três bolas, uma de voleibol, uma de futsal e outra de basquete. A aula foi livre e os grupos se auto-organizavam. Arthur passou boa parte do tempo jogando futsal com os companheiros da turma em ritmo de descontração, enquanto Mateus permaneceu todo o tempo sentado na arquibancada conversando com algumas meninas da turma. Em ambas as atividades observadas não houve mediações do professor e o índice de adesão à prática foi baixa por parte dos alunos e alunas da turma. Participar ou não da proposta do professor era opcional e não percebemos qualquer tipo de advertência, persuasão ou orientação para a prática. Arthur, que era rotulado por seu treinador como um atleta de muita força e intensidade, mas de menor qualidade técnica, e que costumava encarar os treinamentos com muita dedicação e seriedade, aproveitava os momentos de “lazer” proporcionados pela aula de Educação Física para exibir uma relação descontraída com o jogo de futsal, pois “brincar” de bola não era algo comum para estes jovens. Podemos dizer que as aulas de Educação Física da instituição, no período em que observamos, se assemelhavam a um “recreio estendido”, e não percebemos nas observações realizadas propostas pedagógicas para pensar a disciplina como componente curricular da escola.²¹

Mesmo em fase de transição entre a juventude e a vida adulta, tanto do ponto de vista cronológico quanto da carreira esportiva, os estudantes-atletas apresentavam um estereótipo típico de um atleta profissional, como é mostrado frequentemente pela mídia: corpo tonificado devido às frequentes sessões de treinamento, cabelos sempre bem arrumados e com uso de gel, uso frequente de perfumes fortes e cremes para o corpo, pernas

²¹ Para uma discussão sobre os desafios relativos à construção de uma tradição pedagógica para a Educação Física escolar na condição de componente curricular (e não mais apenas de atividade pedagógica), conferir, entre outros, González e Fensterseifer (2009, 2010).

depiladas²² e um “ar” de superioridade perante os demais colegas da escola. Utilizavam com frequência o moletom da equipe que representavam, que tinha como destaque o nome do clube nas costas, estavam sempre muito bem arrumados, diferente de boa parte dos alunos da escola. Para Arthur, a adaptação à nova escola havia sido fácil: “é só falar que joga no time de futsal, todo mundo quer falar com a gente” (Diário de Campo, 25/06/2013). De fato, os jovens estavam frequentemente acompanhados de meninas e demais colegas de turma no recreio e nas saídas antecipadas de aula. JP comentou: “eu me dou bem com todo mundo, mas já observei, tem gente na escola que não gosta dos guris que jogam futsal... é inveja!” e Mateus diz que “o pessoal recebeu a gente bem, foi tranquilo, chegamos arrasando já com as meninas (risos)” (Diário de Campo, 25/06/2013).

Percebe-se aqui uma contradição presente no discurso dos jovens sobre a escola. Se, por um lado, a adaptação foi rápida devido ao “status” de atleta, o mesmo argumento foi utilizado para justificar o baixo rendimento escolar, o que reforça o julgamento sobre os interesses de investimentos em ambos os projetos.

No dia 09/07, terça-feira, a escola estava bastante movimentada, pois alguns estudantes que estudavam nos períodos da tarde e noite estavam reunidos em grupos de estudos, pois as provas de final de bimestre iriam começar na semana seguinte. Dudu comentou: “que mal, hoje tem treino e eu queria vir na escola estudar, tem grupo de estudos hoje à tarde”. Questionamos: “grupo de estudos de que?” ele disse: “ah... acho que é de Matemática”, Mateus e Arthur riram: “aham, vem pro grupo é, nem sabe de que matéria é!”. Dudu sorriu e respondeu: “mas as meninas vão tá aí né!?” (Diário de Campo, 09/07/2013). Para os jovens, estas relações eram importantes, e nas conversas informais um tema que aparecia com frequência era os conflitos e conquistas com as meninas da escola, normal para idade e pelo contexto em que eles se encontravam. Havia uma preocupação por parte dos estudantes-atletas em se destacarem no ambiente escolar, os cuidados com o corpo (higiene, postura, vestimenta, entre outros) e a busca por um “status” de diferenciação do grupo escolar nos momentos coletivos observados, sobretudo nos recreios, saídas antecipadas e aulas de Educação Física.

²² Depilar as pernas é considerado uma prática comum entre jogadores de futebol e futsal, não somente por uma questão estética, mas também porque os atletas utilizam de técnicas (carrinhos que deslizam na quadra/campo) e de materiais (meiões e caneleiras) que são prejudicados pelo excesso de pelos na região das pernas.

No entanto, a facilidade de inserção na nova escola e de integração com os colegas vivenciadas e relatadas por Dudu, Mateus, Arthur e JP não é uma realidade constante para estudantes-atletas de outras modalidades esportivas e de outros contextos institucionais. A pesquisa de Conceição e Bassani (2016) com estudantes-atletas integrantes de categorias de base de clubes profissionais de futebol de Florianópolis e que foram acompanhados pelos pesquisadores em duas escolas públicas de Ensino Médio naquela cidade, revela, por exemplo, entre outros aspectos, uma maior dificuldade desses jovens para se inserirem e circularem no espaço escolar, para além das dificuldades relacionadas à continuidade e qualidade da escolarização. A tensão no relacionamento com colegas, a preocupação constante em evitar discussões e atritos, os olhares sancionadores que recebiam quando recebiam atenção ou conversavam com colegas do sexo feminino, a formação de grupos só com estudantes-atletas para circular nos espaços e tempos da escola, a preocupação em não usar roupas do uniforme do clube ou dos treinos na escola, a não participação nos “jogos” e “brincadeiras” com bola nas aulas de Educação Física, entre outras situações, foram constantemente observadas nas duas instituições de ensino noturno em os jovens futebolistas foram observados. Os autores mobilizam as categorias de “estrangeiro” e de “forasteiro” para caracterizar a situação dos atletas nas escolas pesquisadas: estavam em constante confrontação, por isso mantinham-se apartados em pequenos grupos, o que fomentava a situação de serem tolerados pelos outros estudantes. Isso porque, conforme afirmam os autores,

A postura dos estudantes atletas está pautada na condição de evitar “confusões” – em função da provocação de alunos torcedores de outros clubes de futebol, por exemplo – que abalem a ordem escolar, pois eles, assim como os demais, sabem que o mau comportamento e a indisciplina levam à dispensa do clube. A manutenção do grupo dos atletas na escola fornece identidade e sentimento de segurança e proteção, que, somado ao sentimento de não pertencerem ao local, sendo considerados os forasteiros ou estrangeiros, os atletas constroem um *ethos* bem adaptado ao ambiente escolar dentro das possibilidades de integração social. (Conceição; Bassani, 2016, p. 38).

Sob essa perspectiva, conforme prosseguem Conceição e Bassani (2016), o costume elogio e argumento por parte dos clubes (especialmente os de futebol) ao espaço escolar como “como local rico e propício para contato e relações interpessoais”, que supostamente permitiria “aos atletas uma fuga da bolha que parece ser vivida dentro do mundo do futebol” (Conceição; Bassani, 2016, p. 44), é colocado em xeque quando os estudantes-atletas por ele investigados permanecem em grupos restritos nos tempos e espaços escolares, reduzindo o

contato com outros estudantes não atletas. Embora a escola se mantenha como espaço importante de convivência, amizade e contato com outros jovens, conforme pudemos também observar nos relatos de nossos estudantes-atletas de futsal e nas observações realizadas, as tensões e conflitos latentes em função do status de “atleta” e especialmente de “jogador de futebol” não podem ser ignorados quando falamos da presença de estudantes-atletas na escola.

Apontamentos finais

Ainda que a possibilidade de obter renda seja uma das possíveis explicações para que jovens atletas invistam tempo, recursos e esforços para profissionalizar-se no futsal, esta profissão possui valores que representam a ideologia do sucesso, da superação, da rejeição dos limites, do progresso corporificado e individualizado nas imagens de atletas e suas performances (Bassani; Torri; Vaz, 2003), algo que vai além da remuneração financeira. Neste cenário há uma rede de relações entre atletas e familiares que impulsiona à realização deste projeto de carreira profissional.

À medida que os jovens avançam entre as categorias de base e se aproximam da profissionalização, as exigências aumentam, sobretudo em relação ao tempo de dedicação aos treinamentos, jogos e viagens, exigindo quase que exclusividade para este projeto. A escola tende a ficar em segundo plano, sendo encarada como uma etapa da vida que precisa ser cumprida²³. Os atletas tendem também a adequar a formação escolar ao projeto de profissionalização esportiva, sobretudo por saberem que a escola não é tão rigorosa com relação às tarefas e avaliações escolares. Como pudemos ver especialmente no caso dos quatro jovens que acompanhamos de perto, a relação com o ambiente escolar ocorre quase que somente durante o tempo das aulas dos componentes curriculares obrigatórios, quando muito das tarefas a eles associados, reforçando a ideia de que o sentido da escolarização é o da obrigatoriedade.

²³ Além das políticas de universalização de acesso à escola, a agenda atual da educação no Brasil tem como meta ampliar o tempo de permanência do aluno na escola. Em vigor desde abril de 2013, a Lei nº 12.796 apresenta as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, estabelecendo a obrigatoriedade de frequência à escola para a população entre 4 e 17 anos de idade, compreendendo, no total, 14 anos de formação escolarizada.

Em geral, segundo Rocha (2013), o atleta que decide apostar na carreira esportiva acaba deixando de lado outros projetos formativos, entre eles o escolar. O fato de os jovens atribuírem mais tempo e esforços para se dedicarem aos treinamentos pode ser, em parte, explicado pela falta de qualidade das escolas brasileiras. De acordo com Veloso (2009), apesar de terem sido realizadas importantes transformações na política educacional brasileira nos últimos 15 anos, como a universalização do acesso ao Ensino Fundamental para crianças de 7 a 14 anos de idade, e o aumento significativo na frequência escolar de jovens entre 15 e 17 anos no Ensino Médio, em geral, o Brasil ainda se caracteriza por apresentar um baixo nível na qualidade educacional, tanto em termos de níveis de aprendizado adequado para cada série, quanto em comparação com outros países, inclusive com aqueles que se encontram em condições semelhantes de desenvolvimento socioeconômico. Na opinião de Soares et al. (2009), deve-se questionar se o destino dos jovens malsucedidos na carreira esportiva seria diferente caso tivessem investido pesadamente na escolaridade básica, sobretudo, quando estão inseridos em escolas públicas.

Assim como em Melo (2010), apesar das semelhanças entre o tempo de permanência na escola entre atletas e não atletas, as entrevistas e observações sugerem que os atletas colocam a escola em segundo plano, mesmo reconhecendo a importância da escolarização diante do futuro incerto na carreira esportiva. Para Rocha (2013), enquanto o esporte possui uma dimensão associada ao prazer (e que se reproduz, no caso desta pesquisa, na relação dos estudantes-atletas com as aulas de Educação Física que acompanhamos), e a adesão do sujeito é supostamente voluntária, a frequência à escola é uma imposição social garantida por lei, independente da voluntariedade do indivíduo.

A expectativa de formação escolar, que, em tese, pode ser considerada como facilitadora no processo de recolocação profissional, mostrou que os atletas estão preocupados em relação ao possível insucesso na carreira esportiva. Os estudantes-atletas do clube que acompanhamos disseram-se preocupados com a escolarização, assim como revelaram cobranças por melhores resultados por parte de seus familiares e do próprio clube, principalmente na figura do treinador, que exercia uma espécie de monitoramento sobre as tarefas escolares. Entretanto, era clara a preferência pelas atividades esportivas em detrimento às tarefas escolares, com exceção das aulas de Educação Física e as competições extracurriculares a essa disciplina no contexto investigado, revelando que talvez a preocupação e os cuidados com a escolarização eram proporcionais ao esforço necessário para que alcançassem o mínimo para serem aprovados na escola, uma vez que se tratava de

algo valorizado pelos familiares e pelo clube, como um requisito para a carreira esportiva. Mesmo assim, os índices de aproveitamento escolar para o grupo de atletas investigados se mostraram adequados para a faixa etária correspondente.

Dados gerais, apresentados por Klein (2014), mostram que a rotina esportiva de jovens estudantes-atletas inseridos em categorias de base de oito clubes profissionais do Estado de Santa Catarina, cuja duração semanal de dedicação ao esporte, em horas, ficava em torno de 13h00min. para a categoria sub 15, avançando para 16h20min. no sub 17 e 19h50min. na categoria sub 20, não impede a permanência deles nos bancos escolares, mas tende a ter características mais sedutoras do que a escola. Dados coletados por Costa (2012) com atletas de voleibol e de futsal feminino, por exemplo, evidenciam uma rotina de treinamento adequada e compatibilizada com os horários escolares. Mas a intensa rotina física e emocional dos estudantes-atletas nos treinamentos coloca-os em uma posição de negociação frequente entre as tarefas no esporte e as obrigações escolares. O tempo e a dedicação aos treinamentos aparecem como elementos fundamentais para a aprendizagem de valores e técnicas corporais, entre outros aspectos necessários para a formação do jovem para a profissão.

Sendo assim, é possível observar que o tempo gasto no processo de formação de um atleta no Brasil é algo que impulsiona ao distanciamento de uma escolarização adequada. Para reforçar o significado dos dados acima, é válido ressaltar ainda que o aluno da escola pública brasileira permanece em média 4 horas por dia em sala de aula, se considerarmos somente o tempo regular despendido com a escola. Portanto, se cada ano possui 200 dias letivos, a formação no ensino fundamental terá uma carga média de 7.200 horas ao longo dos nove anos de escolarização obrigatória, e o Ensino Médio uma carga de 2.400 horas ao longo de três anos (Soares et al., 2009).

Estes jovens passam boa parte do tempo longe de casa, seja pelo tempo gasto na escola, na atividade esportiva e em suas locomoções, ou pelo fato de viverem temporária e provisoriamente em outras cidades (Sousa; Alberto, 2008), como no caso de três dos quatro estudantes-atletas que acompanhamos. Além disso, estes projetos podem ser – como, aliás, frequentemente ocorre – marcados por desilusões: a dificuldade de continuação dos estudos, o alto grau de cobrança nos treinamentos e competições e a incerteza quanto à continuidade na carreira esportiva são alguns dos desafios encontrados (Souza et al., 2008).

Para Dudu, Mateus, Arthur e JP, que almejam o sucesso na carreira de futsal no cenário catarinense, a rotina de treinamentos e as competições oficiais de base atuam como uma

espécie de laboratório de preparação para a profissão. Pertencer ao clube condiciona uma posição de destaque social, o que garantiria as boas relações (mas também potenciais conflitos, como vimos), neste caso em destaque, com as meninas da escola, e auxiliaria na condição de encontrar recursos e auxílios para a realização das tarefas escolares, ao mesmo tempo que a rotina quase que diária de treinamento e o tempo gasto com deslocamentos, competições, afazeres domésticos, entre outros, surgem como justificativas para a não dedicação aos estudos. Talvez um dos principais pontos a serem destacados aqui seja a organização da gestão do tempo destes jovens, algo que poderia ser proposto por um projeto pedagógico do clube em parceria com a escola. Costa (2012) apresenta que, no Brasil, um dos exemplos de incentivo ao esporte de alto rendimento é o programa Bolsa Atleta, que na categoria atleta estudantil tem como principais critérios o vínculo com uma entidade de prática esportiva e a matrícula numa instituição de ensino pública ou privada, além de comprovada participação em competições nacionais com resultados expressivos.

Sob outro ponto de vista, entendemos que a Educação Física, na condição componente curricular, poderia ter outro papel pedagógico e servir como mediadora entre os saberes e técnicas corporais que os estudantes-atletas possuem, e que se colocam ainda, em geral, conforme as pesquisas relatadas anteriormente, como obstáculos à continuidade e qualidade da escolarização destes jovens, e os saberes e conhecimentos escolares. Na escola investigada, os saberes e técnicas de Dudu, Arthur, Mateus e JP são valorizados fundamentalmente quando representam a escola em competições esportivas estudantis. Mas isso é pouco se considerarmos a função social da Educação Física na escola. Não se trata de negar a participação de instituições e seus estudantes nesses eventos, mas interrogar-se sobre as finalidades e razões para esse envolvimento. Nessa mesma direção, seria desejável que a disciplina de Educação Física permitisse a todos os estudantes,²⁴ mas especialmente aos atletas – que no caso específico dos jovens acompanhados, manifestaram inclusive o desejo de cursar Educação Física caso suas carreiras no futsal não prosperassem –, uma compreensão mais alargada e complexa sobre o fenômeno esportivo e suas múltiplas contradições em nossa sociedade, de modo que pudessem, inclusive, reconhecer a dinâmica social na constituição de gostos, aptidões e representações em torno das práticas corporais, como o esporte, por exemplo.

²⁴ Uma discussão sobre as representações de estudantes de Ensino Médio e atletas sobre o esporte pode ser encontrada em Rizzo et al. (2016).

Referências

- AZEVEDO, M. F.; SANTOS, W.; COSTA, F. R.; SOARES, A. J. G. Formação escolar e formação esportiva: caminhos apresentados pela produção acadêmica. **Movimento (Esefid/Ufrgs)**, v.23, n.1, p.185, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.22456/1982-8918.61300>
- BARRETO, P. H. G. **Flexibilização escolar dos atletas em formação alojados em centros de treinamento no futebol**: Um Estudo na Toca da Raposa e na Cidade do Galo. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012.
- BASSANI, J. J.; KLEIN, L. B. Perfil educacional de jovens atletas de futsal em Santa Catarina: concorrência entre projetos de formação. In: SOARES, A. J. G.; CORREIA, C. A. J.; MELO, L. B. S. (Orgs.). **Educação do corpo e escolarização de atletas**: debates contemporâneos. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016. p. 51-78.
- BASSANI, J. J.; TORRI, D.; VAZ, A. F. Sobre a presença do esporte na escola: paradoxos e ambiguidades. **Movimento**, v.9, n.2, p.89-112, 2003. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.2811>
- BOAVENTURA, P. L. B. **Técnica, dor, feminilidade: educação do corpo na ginástica rítmica**. 2011. 176 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.
- BOAVENTURA, P. L. B. **Técnica, estética, educação**: os usos do corpo na ginástica rítmica. 2016. 445f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.
- BOURDIEU, P. Como se pode ser esportivo? In: BOURDIEU, P. **Questões de sociologia**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 136-154.
- BRACHT, V.; ALMEIDA, F. Q. A política de esporte escolar no Brasil: a pseudovalorização da educação física. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.24, n.3, p.87-101, 2003. Disponível em: <https://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/765>
- BRASIL. **LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 4. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2020.
- CAMARGO, W. X. **Circulando entre práticas esportivas e sexuais**: etnografia em competições esportivas mundiais LGBTs. 2012. 380f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
- CONCEIÇÃO, D. M. **O estudante atleta: desafios de uma conciliação**. 2015. 133f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
- CONCEIÇÃO, D. M.; BASSANI, J. J. O desafio de uma conciliação: o estudante atleta e a descontinuidade na formação escolar. In: SOARES, A. J. G.; CORREIA, C. A. J.; MELO, L. B. S. (Orgs.). **Educação do corpo e escolarização de atletas: debates contemporâneos**. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016. p. 21-50.
- CORREIA, C. A. J. **Entre a Profissionalização e a Escolarização**: Projetos e Campo de Possibilidades em jovens atletas do Colégio Vasco da Gama. 2014. 258f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- CORREIA, C. A. J.; SILVA, J. C. S.; SOARES, A. J. G. Colégio Vasco da Gama: notas para pensar os entrelaçamentos das culturas escolares com as práticas esportivas. **Perspectiva**, v.35, n.1, p.188-213, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2017v35n1p188>
- Cenras Educacionais, v.8, n.e17294, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14789791>

COSTA, F. R. **A escola, o esporte e a concorrência entre estes mercados para jovens atletas mulheres no futsal de Santa Catarina.** 2012. 90 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

GONÇALVES, M. C. **Corpos e subjetivações: o domínio de si e suas representações em atletas e bailarinas.** 2007. 124 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

GONÇALVES, M. C. **Esporte e estética: um estudo com jogadoras de rúgbi.** 2014. 225f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. Entre o "não mais" e o "ainda não": pensando saídas do não lugar da Educação Física escolar I. **Cadernos de Formação RBCE**, v.1, n.1, p.9-24, 2009. Disponível em: <https://rbce.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/929>

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. Entre o "não mais" e o "ainda não": pensando saídas do não lugar da Educação Física escolar II. **Cadernos de Formação RBCE**, v.1, n.2, p.10-21, 2010. Disponível em: <https://rbce.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/978>

INVERNIZZI, L. **Ser “daqui” ou ser “de fora”:** hierarquias, descontinuidades e trânsito no futebol não profissional de Florianópolis. 2018. 302f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

KLEIN, L. B. **Esporte, treinamento e educação:** projetos, agentes e tensões na formação inicial de futebolistas no Brasil. 2021. 195f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

KLEIN, L. B. **Profissionalização e escolarização de jovens atletas de futsal em Santa Catarina.** 2014. 145f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

MARQUES, M. P.; SAMULSKI, D. M. Análise da carreira esportiva de jovens atletas de futebol na transição da fase amadora para a fase profissional: escolaridade, iniciação, contexto sócio-familiar e planejamento da carreira. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v.23, n.2, p.103-19, 2009. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-46902009000200002&lng=pt&nrm=iso

MELO, Leonardo Bernardes Silva de. **Formação e escolarização de jogadores de futebol no Estado do Rio de Janeiro.** 2010. 72f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) Programa de Pós- Graduação em Educação Física, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2010.

MELO, L. B. S.; ROCHA, H. P. A.; ROMÃO, M. G.; SANTOS, W.; SOARES, A. J. G. Dupla carreira: dilemas entre esporte e escola. **Journal Of Physical Education**, v.31, n.1, p.1-13, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.4025/jphyseduc.v31i1.3145>

MORAES, L. C.; RABELO, A. S.; SALMELA, J. H. Papel dos pais no desenvolvimento de jovens futebolistas. **Psicologia: reflexão e crítica**, v.17, n.2, p.211-222, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722004000200009>

MUSSI, L. M. P. T.; MUSSI, R. F. F. A (in)visibilidade de práticas esportivas brasileiras. **Cenas Educacionais**, v.4, p.e10695, 2021. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/10695>

MWEWA, M. **Adorno, Hall e Canclini: a Formação na Constelação das Mediações Culturais.** 2010. 204f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

MWEWA, M. **Indústria cultural e educação do corpo no jogo de capoeira: estudos sobre a presença da capoeira na sociedade administrada.** 2005. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

OLIVEIRA, M. A. T. Esporte e política na ditadura militar brasileira: a criação de um pertencimento nacional esportivo. **Movimento**, v.18, n.4, p.155-174, 2012. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.32108>

PINTO, E. A.; ROCHA, H. P. A.; CORREIA, C. A. J.; LEITÃO, L. M.; FERREIRA, M. C.; SOARES, A. J. G. Estudantes-atletas: questões e implicações acerca do direito à educação e à formação profissional no esporte. **Esporte e Sociedade**, v.16, n.37, p.1-26, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/esportesociedade/article/view/55407>

PINTO, F. M.; BASSANI, J. J.; VAZ, A. F. Sentidos das práticas corporais fora da escola para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.34, n.4, p. 909-923, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-32892012000400008>

RIAL, C. Rodar: a circulação dos jogadores de futebol brasileiros no exterior. **Horizontes Antropológicos**, v.14, n.30, p.21-65, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-71832008000200002>

RIZZO, D. T. S. ARANHA, Á. C. M.; FREITAS, C. M. S. M.; DAOLIO, J.; LOPES, J. C. Educação física escolar e esporte: significações de alunos e atletas. **Pensar A Prática**, v.19, n.2, p.1-16, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.5216/rpp.v19i2.40650>

ROCHA, H. P. A. **A Escola dos Jóqueis: a escolha da carreira do aluno atleta.** 2013. 241f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

ROCHA, H. P. A. **O futebol como carreira, a escola como opção: o dilema do jovem atleta em formação.** 2017. 289f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

ROCHA, H. P. A.; COSTA, F. R.; SOARES, A. J. G. Dupla carreira para estudantes-atletas do turfe: entendendo a dedicação à escola e ao esporte. **Currículo sem Fronteiras**, v.21, n.3, p.1614-1638, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v21.n3.32>

ROCHA, H. P. A.; MELO, L. B. S.; COSTA, M. A. P.; SOARES, A. J. G. Educação e esporte: analisando o tempo escolar do estudante-atleta de futebol. **Educação em Revista**, v.37, e20719, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469820719>

ROMÃO, M. G; COSTA, Felipe Rodrigues da; SOARES, A. J. G. Escolarização de equipes do voleibol no Rio de Janeiro. In: **XI Congresso Espírito-Santense de Educação Física**, 2011, Vitória. XI Congresso Espírito-Santense de Educação Física - Educação Física nas políticas públicas: trabalho e gestão integrada, 2011.

SILVA, A. L. S. **Esporte e Escolarização: projetos, biografias e programa governamental.** 2016. 95f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Centro de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória-ES, 2016.

SILVA, B. S.; MARTINS, M. Z. Jogar futebol como uma garota: relações com o saber e os estudos de gênero. **Cenas Educacionais**, v.5, p.e11860, 2022. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/11860>

SOARES, A. J. G.; BARTHOLO, T. L.; MELO, L. B. S.; DA ROCHA, H. P. A. Mercado do futebol, juventude e escola. **Juventude.br**, n.8, p.36-39, 2021. Disponível em: <https://juventudebr.emnuvens.com.br/juventudebr/article/view/97>

SOUSA, O. M. C. G.; ALBERTO, M. F. P. Trabalho precoce e processo de escolarização de crianças e adolescentes. **Psicologia em Estudo**, n.4, p.713- 722, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/58yGDzFsDxq4H5LjBWGs3Rj/>

SOUZA, Camilo Araújo Máximo de et al. Difícil reconversão: Futebol, projeto e destino em meninos brasileiros. **Horizontes Antropológicos**, p.85-111, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-71832008000200004>

SCHWAL, M. A. Que esportes praticam meninos e meninas candidatos a uma escola pré-universitária de argentina, de acordo com sua origem educacional e gênero. **Cenas Educacionais**, v.4, p.e10349, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/10349>

TORRI, D. **Educação do Corpo: Técnica e Estética no Esporte Paralímpico**. 2019. 216f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

TURELLI, F. C. **Corpo, domínio de si, educação: sobre a pedagogia das lutas corporais**. 2008. 127 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

VELHO, G. **Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

VELOSO, F. 15 anos na Educação no Brasil: Onde Estamos? In: Giambiagi, F.; Veloso, F.; Henriques, R. (Orgs.). **Educação básica no Brasil: construindo o país do futuro**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 15 anos na Educação no Brasil: Onde Estamos?